

МАГНИТОМЕТРЫ-ГРАДИЕНТОМЕТРЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН (*ИЗМИРАН*) на протяжении последнего десятилетия велась активная работа по созданию новых современных геофизических приборов для решения научных, прикладных и специальных задач. Одним из направлений деятельности для создателей аппаратуры явилось традиционное в институте направление по разработке магнитометрической аппаратуры нового поколения, предназначенной для проведения градиентометрических научных исследований как в полевых, так и в лабораторных условиях. Как правило, градиентометрическая аппаратура применяется для поисковых и рекогносцировочных работ, а также для обнаружения локальных неоднородностей поля в неферромагнитных укрывающих средах (земле, воде, снеге и т.д.), вызываемых ферромагнитными объектами искусственного происхождения. В ИЗМИРАН был создан ряд магнитометрических приборов, предназначенных для их использования в различных условиях и средах [1-4] и которые на протяжении многих лет активно использовались сотрудниками института при проведении экспедиционных и исследовательских работ. В состав серии градиентометрических приборов вошли приборы: вариометр-градиентометр IDL-04М [1], пешеходные носимые магнитометры-градиентометры MAGIC MF-03G [1] и MAGIC GF-01 [2, 3], морской буксируемый магнитометр-градиентометр MPMG-02 [4], установленный в качестве основного оборудования на научно-исследовательском судне РАН «Академик Николай Страхов».

Специалистами научно-производственной лаборатории геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН в течение последних пяти лет разработано ряд новых магнитометрических приборов на основе кварцевых [5, 6], феррозондовых и протонных датчиков, предназначенных для измерения градиента магнитного поля в статических и динамических условиях их использования, описание которых приводится ниже.

Двухкомпонентный кварцевый градиентометр (КГ) является высокочувствительным и высокоточным магнитометрическим инструментом [5], выполненным на основе кварцевых магнитных датчиков системы *В.Н. Боброва*. КГ предназначен для проведения научных и геофизических исследований и выполнен в виде лабораторного настольного прибора, состоящего из следующих основных устройств,- блока датчиков (*БД*) и блока электроники (*БЭ*), соединенных между собой при помощи кабелей длиной 5...6 м. БД включает в себя два *кварцевых астатических градиентометра (КАГ)* ΔZ и ΔH , каждый из которых состоит из кварцевого магнитного датчика (*КМД*) с калибровочными катушками, фотопреобразователями и элементами точной настройки на магнитное поле в точке измерений, и элементов юстировки КАГ (немагнитных подставок с подъемными винтами). Оба КАГ конструктивно (при одинаковой длине "измерительной базы" равной 100 мм) отличаются друг от друга направлением подвески КМД на кварцевой нити. БЭ предназначен для управления работой прибора. БЭ совместно с КАГ представляет из себя магнитный измерительный преобразователь (*МИП*), осуществляющий преобразование градиента магнитного поля, зафиксированного на "измерительной базе", в напряжение по каждому из измерительных каналов КАГ. Динамический диапазон измерения градиента магнитного поля по каждой из составляющих ΔX (или ΔY), ΔZ равен ± 250 нТл. Крутизна преобразования по каждому из МИП составляет 0,025 нТл/мВ. Напряжение постоянного тока на аналоговых выходах МИП лежит в пределах 0 ± 10 В. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц, при этом потребляемая мощность составляет не более 5 ВА. Масса всех отдельных блоков и кабелей, входящих в состав прибора не превышает 5 кг. Общий вид прибора показан на *рисунке*.

Прибор может использоваться в качестве высокоточного двухкомпонентного регистратора градиента магнитного поля и его вариаций по заданным координатам на жесткой измерительной базе, применяться в качестве обсерваторского прибора с возможностью последующей передачи данных при помощи АЦП в персональный компьютер, использоваться в качестве магнитных весов, для проверки материалов *на немагнитность*, использоваться для подгонки и калибровки серийно выпускаемых изделий, использующих постоянные магниты, для общеобразовательных и специальных целей. КГ может эксплуатироваться в экспедиционных условиях при проведении комплексных геофизических измерений и геологических изысканий, для определения магнитных свойств горных пород. Прибор предназначен для длительной непрерывной работы в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории с установкой датчиков на немагнитном постаменте или специальной немагнитной подставке. Максимальный градиент магнитного поля в месте установки КМД при проведении работ должен быть не более 5...10 нТл/м.

Двухкомпонентный кварцевый градиентометр

Переносной магнитометр-градиентометр (ПМГ) модель GF-02 предназначен для исследования пространственного градиента магнитного поля в процессе проведения геофизических и научных исследований, а также для проведения поисковых работ. ПМГ измеряет линейный пространственный градиент магнитного поля в заданном направлении в единицах магнитной индукции, отнесенных к величине «*измерительной базы*» (нТл/м). ПМГ может использоваться для измерения горизонтального градиента (*ГГ*) и вертикального градиента (*ВГ*) магнитного поля, его вариаций на одной измерительной точке в статике в течение продолжительного времени, а также может использоваться для проведения измерений ГГ и ВГ в движении в режиме реального времени. Прибор может быть использован в режиме «*магнитных весов*» для определения намагниченности различных материалов и минералов, для проведения испытаний на *немагнитность* различных предметов.

ПМГ состоит из двух основных функциональных узлов: блока датчиков (*БД*) и блока измерения и накопления (*БИН*) информации, соединенных между собой кабелем длиной 1,5...2 м. БД включает в себя два однокомпонентных феррозондовых магнитоизмерительных преобразователя *поле/частота*, магнитные оси которых расположены на одной линии, а их

центры отстоят друг от друга и жестко закреплены на расстоянии 1 м («измерительная база»). БИН выполнен на базе микропроцессора и оснащен твердотельной памятью емкостью 2 Мб для хранения данных и программ, а также таймером и графическим индикатором. Встроенный последовательный интерфейс позволяет БИН обеспечивать передачу данных и обмен информацией с персональным компьютером на расстоянии до 5...25 м. Прибор имеет три измерительных диапазона: ± 1 , ± 10 и ± 100 мкТл. Отсчетная точность во всех измерительных диапазонах равна ± 1 нТл. Питание ПМГ осуществляется от аккумуляторной батареи постоянным током напряжением в пределах от 9 до 12 В или от батарейки типа 6F22. Масса прибора в походном варианте – не более 1,2 кг.

Морской протонный магнитометр-градиентометр МРМГ-03 предназначен для автоматического измерения модуля вектора магнитной индукции (**ВМИ**) поля Земли в двух разнесенных в пространстве точках и градиента между ними в условиях морской магнитной съемки. Прибор включает в себя две части: **забортную** и **набортную**, соединенных между собой кабелем-буксиром. Набортная часть прибора включает в себя блок питания (**БП**) и персональный компьютер (**ПК**) и устанавливается на борту судна-буксировщика в специальном помещении (**лаборатории**). Забортная часть прибора включает в себя два буксировочных кабеля (**БК**) и две погружные гондолы (**ПГ**), которые буксируются на расстоянии не менее трех длин корпуса судна-буксировщика от его кормы (не более 150 м). Измерительная база между ПГ при этом составляет 100 м.

Диапазон измерений модуля ВМИ по каждому из магнитометрических каналов равен от 25 до 65 мкТл, а диапазон регистрации градиента между двумя магнитометрическими каналами от 0 до ± 10 мкТл. Диапазон регистрации глубины погружения буксируемых гондол от 0 до 100 м, при этом погрешность регистрации глубины составляет не более 0,1 м. Информация о величине модуля ВМИ поля Земли по обоим измерительным каналам и величина градиента между ними отображается в цифровом и графическом виде на дисплее ПК. Цена единицы счета наименьшего

разряда цифрового отсчетного устройства - 0,1 нТл. Цикл автоматических измерений: 2, 3, 5, 10, 20, 60 с, при этом цикл поляризации (*накачки*) датчиков, времена всех задержек и цикл отсчета (*количество регистрируемых периодов сигнала прецессии*) устанавливается оператором вручную (*программно*) в зависимости от применяемого рабочего вещества и конкретных условий работы с прибором (*условий буксировки*). Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 ± 22 В и частотой 50 ± 5 Гц. Максимальная скорость буксировки не более 10 узлов.

Основное назначение прибора – работа в качестве оборудования научно-исследовательских судов Академии наук и других организаций, проводящих научные исследования, поисковые и производственные работы на акваториях морей и океанов. Магнитометр-градиентометр **МРМГ-03** может быть использован в качестве системы накопления и сбора геофизической информации в комплексе с другими методами геофизических исследований, а также использоваться в статике в обсерваториях и пунктах наблюдений или в качестве береговой магнитной вариационной станции.

Литература

1. Любимов В.В. Новые приборы для измерения градиента источников магнитного поля в различных средах. *Препринт* No.3 (1142) М.: ИЗМИРАН, 2001. - 10 с.
2. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Пешеходный малогабаритный магнитометр-градиентометр MAGIC GF-01 // *Датчики и Системы* / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2004. No.12. С.57.
3. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Градиентометры для исследования магнитного поля в различных условиях и средах // *Экономика и производство. Технологии, оборудование, материалы* / Журнал организаторов производства. М., 2004. No.3. С.59-60.

4. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Морской буксируемый магнитометр-градиентометр МРМГ-02 // *Датчики и Системы* / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2005. No.1. С.56.

5. Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Зубков Б.А., Любимов В.В. Двухкомпонентный кварцевый градиентометр // *Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы* / Журнал организаторов производства. М., 2006. No.4. С.55-57.

6. Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Зубков Б.А., Любимов В.В. Двухкомпонентный кварцевый градиентометр с малой измерительной базой для научных исследований // Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С.28 – 31.